

ENSIPEX2024

EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA NA AGRICULTURA FAMILIAR BRASILEIRA

Autor principal

EVERSON EDUARDO DA SILVA ANDRADE

fernando.jeferson1979@gmail.com

Título

EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA NA AGRICULTURA FAMILIAR BRASILEIRA

Co-autor(es)

FERNANDO JEFERSON DE MACÊDO NASCIMENTO

E-mail

FERNANDO.JEFERSON@UFRPE.BR

Resumo

Introdução: A trajetória da evolução tecnológica na agricultura familiar brasileira é um relato multifacetado que abrange desde métodos tradicionais até a incorporação de tecnologias avançadas. Este estudo propõe-se a mapear essa evolução, compreendendo os impulsos históricos, os desafios enfrentados e os avanços tecnológicos que transformaram a agricultura familiar no Brasil ao longo do tempo.

Objetivos: O objetivo principal é analisar de forma abrangente a evolução tecnológica na agricultura familiar brasileira, identificando marcos significativos, mudanças de paradigma e as tecnologias que mais impactaram essa transformação. Busca-se também compreender como a adaptação a essas inovações influenciou a produtividade, sustentabilidade e resiliência das unidades familiares agrícolas. **Metodologia:** A metodologia abrange uma revisão extensa de dados históricos, análise de políticas agrícolas, entrevistas com agricultores familiares e o estudo de casos emblemáticos ao longo das décadas. O enfoque recai sobre a introdução de maquinaria, biotecnologia, práticas sustentáveis e a recente digitalização agrícola. A coleta de dados visa contextualizar o impacto dessas mudanças na realidade dos agricultores familiares. **Resultados:** Os resultados revelam uma narrativa de transformação profunda na agricultura familiar brasileira. Desde o advento da mecanização até a adoção de técnicas de manejo sustentáveis e a incorporação de tecnologias digitais, observa-se um aumento significativo na eficiência produtiva e na resiliência das unidades familiares. No entanto, desafios como acesso à tecnologia e capacitação persistem em determinadas regiões. **Conclusão:** A conclusão destaca a importância da evolução tecnológica na agricultura familiar brasileira como um fator essencial para a adaptação e a sustentabilidade. A trajetória revela não apenas conquistas, mas também desafios persistentes que demandam abordagens integradas. Este estudo proporciona uma visão abrangente da transformação tecnológica na agricultura familiar brasileira, incentivando a continuidade de esforços para promover a inovação, superar barreiras e assegurar que os benefícios tecnológicos alcancem todos os estratos da agricultura familiar.

Palavras-chave

EVOLUÇÃO
CONSCIENTIZAÇÃO
ESTUDOS
TECNOLOGIAS